

Évaluation des performances d'un limon traité chaux-liants sous sollicitations mécaniques cycliques pour une digue de canal

Performance of lime-cement treated silt under mechanical and cyclic effects for a channelized dike use

O. Queste¹, V. Berche¹, C. Bizien², L. Donnadiou³, S. Fanelli³, Y. Boussafir³, F. Szymkiewicz³, P. Reiffsteck³, N. Dufour⁴

¹ Société du Canal Seine Nord Europe, Compiègne, France, *olivier.queste@scsne.fr*

² VNF, Paris, France, *charles.bizien@vnf.fr*

³ Université Gustave Eiffel / GERS / SRO, Marne-la-Vallée, France, *yasmina.boussafir@univ-eiffel.fr*

⁴ Cerema Méditerranée / Équipe de recherche GéoCoD, Aix-en-Provence, France, *nathalie.dufour@cerema.fr*

Résumé

Les travaux de recherche de ces dernières années se sont orientés, sous l'impulsion des enjeux liés à la réalisation du Canal Seine Nord Europe, vers l'étude de la durabilité de solutions de traitements de sols permettant de remplir des fonctions spécifiques aux ouvrages hydrauliques. Cependant, l'usage des sols traités en ouvrages hydrauliques, que ce soit dans les parties techniques d'ouvrages d'art ou pour les sections longitudinales des digues interpelle la communauté des experts et des gestionnaires d'ouvrages hydrauliques, avec de multiples interrogations liées aux questions de durabilité, de mise en œuvre, de comportement différentiel, etc. Bien que la technique soit plutôt bien maîtrisée dans le domaine routier ou ferroviaire, le traitement des sols pour une stabilisation de ses propriétés intrinsèques, nécessite de revisiter le référentiel utilisé afin de répondre aux questions légitimes des gestionnaires et des experts du domaine des ouvrages hydrauliques. C'est ainsi que le réemploi des limons rencontrés sur la trace du Canal Seine Nord Europe a été étudié pour quantifier l'évolution de performances de type raideur sur le long terme. Pour répondre pleinement à la question de la durabilité, de nombreuses études sont évidemment à mener et cet article ne présente que l'aspect du comportement sous sollicitations mécaniques cycliques des limons du canal Seine Nord Europe traités à la chaux et au liant hydraulique.

La solution de traitement mixte a été préalablement formulée selon les règles appliquées en techniques routières, permettant de définir un dosage optimum. Puis des essais mécaniques spécifiques sur ces sols traités ont été programmés pour essayer d'appréhender les caractéristiques optimales de ces matériaux traités en fonction de l'usage que l'on souhaite en faire. Un des enjeux pour valider le réemploi des limons traités portait notamment sur l'analyse des processus de détérioration par l'usage de ces matériaux sollicités par des cycles mécaniques rapides pouvant simuler une montée et une descente de niveau d'eau telle qu'elle pourrait se produire dans un sas d'écluse. Un programme d'essais de laboratoire a ainsi été développé par le groupement de maître d'œuvre et le maître d'ouvrage du projet pour évaluer l'effet de ces sollicitations cycliques sur les performances du matériau traité telles que module, résistance en compression, cohésion, angle de frottement. Les enseignements de ce travail permettant d'évaluer la durabilité du traitement dans le temps.

Mots-clés

limon – traitement de sols – durabilité – essais mécaniques cycliques – chaux – liant hydraulique

Abstract

Over the last few years, research work has focused on studying the durability of soil treatment solutions that fulfil the specific functions of hydraulic engineering structures, driven by the challenges posed by the construction of the Seine Nord Europe Channel. However, the use of treated soils in hydraulic engineering structures, as parts of levees or engineering structures, is a matter of concern to the community of experts and stakeholders, with many questions linked to issues of durability, implementation, differential behavior, and so on. Although the technique is fairly well mastered in the road and rail sectors, the soils treatment to stabilize intrinsic properties of sensitive soils requires a review of the standards used in order to answer the legitimate questions of managers and experts in the field of hydraulic engineering. As an example, the re-use of the site of Canal Seine Nord Europe silts was studied in order to quantify changes in stiffness-type performance over the long term. To fully answer the question of durability, numerous studies obviously need to be carried out, and this article presents only the aspect of the behavior under cyclic mechanical stress of silts from the Seine Nord Europe canal treated with 1% lime and 5% of hydraulic binder.

The treatment solution was first formulated in accordance with the rules applied to road techniques, making it possible to define an optimum dosage. Specific mechanical tests on these treated soils were then programmed to try and determine the optimum characteristics of these treated materials according to their intended use. One of the challenges in validating the re-use of treated silts was to analyze the deterioration processes caused by the use of these materials, subjected to rapid mechanical cycles that could simulate the rise and fall of water levels as might occur in a lock chamber. A programme of laboratory tests was therefore developed by the project manager consortium and SCSNE, the project owner to assess the effect of these cyclic stresses on the performance of the treated material, such as modulus, compressive strength, cohesion and angle of friction. The results of this work will be used to assess the durability of the treatment over time.

Key Words

silt – soil treatment – durability – cyclic mechanical solicitation – lime – hydraulic binders

Introduction

Évaluer la durabilité d'une performance correspond à établir l'évolution de cette performance (qui doit donc être mesurable) sous l'effet de sollicitations connues, et à définir au bout de quel laps de temps, la performance du matériau descend en dessous du seuil nécessaire au respect du cahier des charges lié à la fonction retenue. Les sollicitations susceptibles de détériorer les performances d'un matériau sont de deux sortes : (1) l'usage du matériau dans la fonction choisie, et (2) le vieillissement lié aux évolutions physiques ou chimiques du matériau et strictement indépendant de l'usage.

En règle générale, l'évolution du matériau en fonction du temps conduit à une réduction des performances, évolution plus ou moins prononcée selon l'intensité de l'usage ou des conditions de vieillissement. Un des enjeux de l'évaluation de la durabilité d'une solution de sol traité est donc de vérifier dans un premier temps, le temps pendant lequel la performance annoncée, est maintenue au-dessus d'un seuil de rupture sous l'effet de son usage.

Ainsi, une des questions récurrentes en matière de stabilisation mécanique, porte sur l'évolution de la résistance du matériau traité, sous l'effet de sollicitations mécaniques cycliques. Les sollicitations mécaniques cycliques peuvent correspondre à des chocs mécaniques répétés au cours du temps, comme le choc des vagues sur une digue maritime mais aussi comme les vibrations répétées d'un trafic routier. Dans le cas d'une écluse, les sollicitations mécaniques cycliques peuvent très bien correspondre à des variations rapides du niveau d'eau dans le sas, correspondant à la montée et à la descente de l'eau après ouverture et fermeture des portes d'écluse.

Les objectifs du programme d'essai

C'est sur cette idée qu'a été basé le programme expérimental d'évaluation de la performance des limons du canal Seine Nord Europe : un ensemble d'éprouvettes de sols traités à la chaux et au liant hydraulique routier a subi des sollicitations mécaniques cycliques, et à l'issue de ces sollicitations représentant la vie du matériau en usage, plusieurs mesures ont été réalisées en laboratoire pour évaluer les performances du matériau artificiellement vieilli.

FIGURE 1. Schéma d'une écluse et représentation des sollicitations mécaniques cycliques supposées s'appliquer au matériau situé dans la zone du bloc technique du bajoyer.

Les sollicitations cycliques

Le programme de sollicitations cycliques doit dans l'idéal reproduire les conditions d'usage futures. Ainsi dans le sas d'une écluse, le cycle correspond à une montée et une descente du niveau d'eau dans le sas. L'amplitude de la sollicitation mécanique correspond à la poussée de l'eau sur la hauteur de l'écluse (Figure 1).

Selon les objectifs fixés par le maître d'ouvrage, l'écluse est prévue pour pouvoir s'ouvrir et se fermer environ 24 fois par jour, soit 1 ouverture suivie d'une fermeture toutes les heures, ou également une montée et une descente du niveau d'eau par heure. Cette sollicitation correspond à une fréquence projet de l'ordre de $2,8 \cdot 10^{-4}$ Hz et un nombre de cycles de l'ordre de 864 000. L'originalité du programme d'essai reposait sur un programme de sollicitations cycliques pilotées en contrainte et non pas en déformation.

Pour pouvoir évaluer la durabilité, la fréquence projet doit pouvoir s'appliquer dans l'idéal sur un échantillon de sol pendant la durée de vie prévisionnelle de l'ouvrage, fixée par la SCSNE à environ 100 ans. Cette durée n'étant évidemment pas envisageable en laboratoire, la seule alternative possible pour évaluer la durabilité est d'accélérer la fréquence afin de simuler le nombre de cycles total sur toute la durée de vie sur une période de temps réduite. Seule une augmentation de la fréquence permet de respecter simultanément ces objectifs de mesure. Or l'augmentation de la vitesse de sollicitation peut entraîner des biais sur le résultat de l'essai. Pour évaluer l'effet de ces biais, plusieurs combinaisons de fréquence et de conditions de drainage ont été imposées aux éprouvettes de sols traitées, selon un programme résumé dans le Tableau 1.

TABLEAU 1. Conditions d'essais mécaniques cycliques sur les éprouvettes 5 × 10 cm de limons traités à 1 % de chaux et 5 % de RocAS.

Fréquence	2,8 × 10 ⁻⁴ Hz Fréquence projet		2,8 × 10 ⁻² Hz	2,8 Hz	10 Hz
Sollicitation	Horizontale	Verticale	Horizontale	Verticale	Verticale
Nb de cycles	240		24 000	240 000	864 000*
Conditions de drainage	Drainé	Non-drainé	Non drainé	Non drainé	Non drainé
Conditions de saturation	Saturé	Non saturé	Non saturé	Non saturé	Non saturé
Durée	10 jours (observation à 1, 5 et 10 j)			1 jour	1 jour

Dans l'ouvrage, les sollicitations mécaniques se développent essentiellement horizontalement, avec potentiellement un effet de rotation de contrainte au sein du massif. Pour pouvoir évaluer au mieux l'effet de la sollicitation sur le matériau, les deux types de sollicitation ont été imposés sur différentes éprouvettes, en utilisant une cellule triaxiale Wesley de chez GDS, une presse cyclique de la marque Wille, et un appareil DSS (Dynamic Shear Stress) utilisé en mode triaxial de chez GDS (Figure 2). Toutes les mesures finales de type module, déformation, ont ensuite été réalisées conformément aux normes en cours, et pour la majorité dans l'axe vertical des éprouvettes.

Ainsi, après saturation et consolidation, une partie des essais a été réalisée par des cycles horizontaux en faisant varier la pression cellulaire de manière cyclique. Les contraintes principales horizontales σ_{II} et σ_{III} variaient entre 200 à 400 kPa tout en maintenant constante la contrainte principale verticale σ_I à 410 kPa. Pour réaliser cela, le déviateur doit s'ajuster en fonction de la variation de la pression cellulaire en respectant $\sigma_I = q + \sigma_c$.

Des séquences de cycles verticaux pour déterminer et observer l'évolution du module cyclique ont été programmées au fil des séquences de cycles horizontaux, après 24, 120 et 240 heures. Ces séquences cycliques verticales sont pilotées en déformation ($\varepsilon_{min} = -0.1\%$ et $\varepsilon_{max} = 0.1\%$ à la fréquence 0,028 Hz pendant 10 minutes). À la fin de chaque séquence de mesure des modules cycliques, les contraintes sont remises à l'état initial et la séquence de cycles horizontaux pilotée en contrainte est relancée.

FIGURE 2. de gauche à droite : la cellule triaxiale cyclique de type Wesley, la presse cyclique Wille, l'appareil DSS utilisé en mode triaxial.

Les performances et mesures réalisées après les sollicitations cycliques

L'objectif du plan expérimental était de mettre en évidence le biais éventuel dû à l'accélération des sollicitations cycliques, et l'effet de cycles mécaniques sur les performances du limon traité.

Pour atteindre ces objectifs, ont été réalisées des mesures de vitesse des ondes de compression avant et après les cycles, des écrasements à la presse triaxiale à vitesse monotone avec mesure du module de déformation, des analyses de porosimétrie par intrusion de mercure, et des analyses par diffraction des rayons X (DRX).

Le sol limoneux A1, les liants utilisés et le mélange

Les matériaux utilisés pour un réemploi en remblai contigu d'ouvrage d'art (aussi appelés blocs techniques) sont en général des matériaux sélectionnés, drainants, insensibles à l'eau et non gélifs. Dans le cadre du canal Seine Nord Europe, les enjeux portent sur le réemploi des matériaux du site, avec un projet très largement excédentaire en volumes de terres excavées. Sans traitement, les matériaux extraits des déblais ne peuvent pas convenir en remblai contigu car ils sont susceptibles de générer des poussées sur les parois des ouvrages. Le traitement permet d'apporter une cohésion au matériau qui réduit d'autant la poussée. Ainsi, une solution de stabilisation aux liants hydrauliques a été étudiée pour augmenter, en sécurité, le volume des terres valorisées et dans le même temps, d'optimiser l'épaisseur des bajoyers, en se basant sur un traitement mixte de 1 % de chaux vive et de 5 % de RocAS.

Nature des sols limoneux A1/F1

Le matériau correspond à un mélange de limons finement sableux et de lœss, classé A1 selon NF P11-300 (F1 selon NF EN 16907-2) reposant sur des craies d'âge secondaire. Les limons provenant du projet présentent les caractéristiques géotechniques figurant dans le Tableau 2.

TABLEAU 2. Caractéristiques géotechniques du mélange A1.

	D _{max} (mm)	63 μm (%)	2 μm (%)	VBS (g bleu/100 g)	w _n (%)	w _p (%)	ρ _d OPN (g/cm ³)	w _{OPN} (%)	ρ _s (g/cm ³)
Limon	5	93,8	18,8	1,91	8,1	27,2	1,820	14,8	2,759

Les analyses par Diffraction des Rayons X permettent d'établir que ce limon est composé à 59 % de quartz, 17,1 % de minéraux à feuillets non gonflants (Illite, Chlorite, Muscovite), 12,9 % de feldspaths et 9 % de carbonates.

Nature des liants étudiés

La chaux vive est une chaux de marque Proviacal®ST, provenant de l'usine Carmeuse (groupe Lhoist), classée CL90Q R4,P2 au sens de la norme NF EN 459-1. Il s'agit d'une chaux calcique aérienne contenant plus de 90 % de réactifs totaux (CaO+MgO), dont une teneur en chaux libre supérieure à 80 %. La réactivité est inférieure à 25 minutes.

Le liant est un liant hydraulique routier provenant de l'usine EQUIOM de Dannes. Il s'agit d'un liant de marque RocAS de classe HRB N4 – S69, K21. Ce liant est composé majoritairement de laitier de haut-fourneau (69 %) et de clinker (21 %). Sa résistance en compression simple sur pate normalisée, à 56 jours, est de 45 MPa.

Caractéristiques du mélange

Le limon préalablement humidifié a été prétraité à la chaux vive, maintenu en cure pendant 1 heure en sac étanche après malaxage, puis traité au liant hydraulique RocAS et immédiatement compacté à l'énergie Proctor Normale. Le malaxage a été réalisé à la truelle à main pendant une durée de 10 minutes à chaque étape, jusqu'à atteindre une mouture de l'ordre de 0/2 mm de couleur uniforme. Les références Proctor du mélange sont les suivantes :

$$\rho_{d\text{ OPN traité}} = 1,780 \text{ g/cm}^3 - w_{\text{OPN traité}} = 15,6 \text{ \%}.$$

Les éprouvettes de sols traités ont été confectionnées à la teneur en eau de $w_{\text{OPN}+1} = 16,6\%$ et à $\rho_d = 98\%$ $\rho_{d\text{ OPN}} = 1,744 \text{ g/cm}^3$, compactées par double pistonnage à l'aide d'un jeu de cales conformes à NF EN 13286-53 (2005), afin d'obtenir des cylindres 5×10 cm, mis en cure en étui étanche pendant 90 jours à 20 °C et atmosphère humide (HR > 80 %). Le délai de cure permet à la chaux et au liant hydraulique de provoquer une réaction pouzzolanique et/ou d'hydratation du ciment et de développer des liaisons qui augmentent les propriétés mécaniques du sol et stabilisent le matériau. Les principales caractéristiques du mélange mesurées au laboratoire, figurent dans le Tableau 3.

TABLEAU 3. Caractéristiques intrinsèques du limon traité à 1 % de chaux vive et 5 % de RocAS.

	E (MPa)	Rc (MPa)	c' (kPa)	φ' (°)
limon+1%CaO+5%RocAS	3126 à 3663	4,01 à 5,22	810 à 1070	38,3 à 46,0

Résultats obtenus

Les essais réalisés à la fréquence projet permettent d'évaluer la pertinence des résultats obtenus à plus haute fréquence et d'évaluer les biais possibles induits par ces modalités d'essais. La Figure 3 permet d'observer que l'augmentation des fréquences d'essais conduit à augmenter artificiellement les modules des éprouvettes. L'exploitation des données en déformation axiale et radiale permet d'observer que les déformations augmentent très rapidement dans les 10 premiers cycles puis ont tendance à plafonner vers une asymptote. On observe aussi qu'à haute fréquence, les déformations, sont très nettement inférieures à celles observées à la fréquence projet, ce qui conduit à calculer des modules cycliques supérieurs à ceux obtenus à la fréquence projet. Une extrapolation linéaire des modules à la fréquence projet (Figure 3b), permet d'évaluer le module du matériau traité à l'issue de 864 000 cycles (la durée du projet) E_{864000} à des valeurs comprises entre 1170 MPa et 1613 MPa. L'indice de dégradation ($\delta_i = E_i/E_1$) calculé au 864 000^{ème} cycle est compris entre 1.60 et 2.24.

FIGURE 3. (a) Évolution des déformations axiales sous sollicitation cyclique en fonction du temps à trois fréquences différentes ; (b) Évolution du module cyclique en fonction du nombre de cycles (en bleu à la fréquence projet $2,8 \times 10^{-4}$ Hz ; en vert à la fréquence 10 Hz) et extrapolation des modules avec une courbe enveloppe basse et haute à 860 000 cycles (durée du projet).

Il est intéressant d'observer sur la Figure 4, que les déformations dans l'axe de l'éprouvette s'accompagnent d'une déformation radiale qui diminue dans un premier temps, puis, au fur et à mesure de la poursuite des cycles, qui augmente par rapport au diamètre initial de l'éprouvette.

FIGURE 4. Évolution de la déformation radiale pour deux essais à fréquences différentes.

Certaines éprouvettes ont servi à mesurer la résistance au cisaillement à l'issue des sollicitations cycliques et comparer avec la valeur de référence. Les résultats présentés dans le Tableau 4. On notera la dispersion dans les résultats d'essai de référence (sans cycle) qu'il convient de prendre en compte dans l'interprétation de l'effet des cycles. Après les sollicitations, à l'exception d'une valeur d'angle de frottement, on constate que cohésion et angle de frottement semblent augmenter.

TABLEAU 4. Résultats de l'ensemble des essais triaxiaux CD à chargement monotone.

Série	Cycles réalisés au préalable			c' (kPa)	φ' (°)
	Verticaux/Horizontaux	Fréquence (Hz)	Nombre de cycles		
F1/F3/F4	Pas de cycle	-	-	810 et 1070	46 et 38.3
E1/E2/E3	Horizontaux	0.028	24 000	845 et 949	46 et 42.9
H6/H7/L8	Verticaux	2.8	240 000	1046 -	43.1 -
I4/I7/I8	Verticaux	10	864 000	1611 et 1069	33.1 et 42.6

Des mesures de vitesses sismique ont été effectuées sur les éprouvettes avant et après les sollicitations cycliques. En sismique, les contraintes et les déformations sont très faibles et les modules que l'on détermine par cette méthode, sont assimilables aux modules élastiques. Ainsi, la vitesse de transmission des ondes de compression v_p permet de retrouver un module dynamique, E_{dyn} . Les résultats obtenus sur plusieurs éprouvettes testées à 3 fréquences, sont représentés sur la Figure 5. On observe qu'avant les cycles, le module dynamique est compris entre 5 500 MPa et 6 600 MPa alors que les mesures des modules dynamiques après les essais cycliques sont comprises entre 6 200 MPa et 7 500 MPa. On constate systématiquement une augmentation du module dynamique, de l'ordre de 2 à 16 % après les cycles.

FIGURE 5. Modules dynamiques issus des vitesses des ondes de compression avant et après les essais cycliques sur plusieurs éprouvettes testées à 3 fréquences différentes.

Le programme d'essai comprenait également des investigations au porosimètre à mercure. Les courbes de porosimétrie, en Figure 6, montrent une répartition des pores assez classique qui s'articule autour de 3 familles de diamètres de pores : (1) une macroporosité à 10 μm , (2) une microporosité à 1 μm , et (3) une famille plus importante de microporosité à 0,02 μm . Une comparaison de l'éprouvette de référence à 90 jours sans cycle (en noir) avec l'éprouvette ayant subi 240 cycles à la fréquence projet (en vert), on constate que la macroporosité est la plus affectée par les cycles, avec une diminution très importante du volume de pores de diamètre 10 μm . La microporosité à 0,02 μm n'est pratiquement pas modifiée. Par contre la famille de pore de 1 μm de diamètre, évolue globalement avec un étalement des gammes de diamètre et une réduction globalement du volume de pore de ce diamètre.

FIGURE 6. Courbe de distribution porale au porosimètre par intrusion de mercure. En noir, la courbe du matériau après 90 jours de cure et sans cycles, en vert la courbe à la fréquence projet.

Interprétation des résultats

Les différents résultats acquis au cours de l'étude tendent à montrer que le limon du canal Seine Nord Europe, traité à 1 % de chaux vive et 5 % de RocAS présente de très bonnes caractéristiques mécaniques avant et après les sollicitations mécaniques cycliques imposées en contraintes à

différentes fréquences. Pour une gamme de variation de contrainte effective équivalente à une variation de hauteur d'eau de l'ordre de 20 mètres dans le sas de l'écluse, les cohésions de même que les modules restent très importants et tendent plutôt à augmenter en fonction du temps. La même tendance est observée sur les modules obtenus par extrapolation des vitesses d'onde v_p mesurées avant et après les cycles. Ceci permet de penser que la durabilité du traitement vis-à-vis de cette sollicitation mécanique et pour le traitement retenu, est acquise. Les gammes de modules obtenus montrent que le matériau présente une certaine raideur (évaluée à environ 3300 MPa en résistance en compression simple, 6 à 6 500 MPa en module dynamique) et que cette raideur ne devrait pas chuter sous l'effet des chargements mécaniques cycliques.

Les courbes de porosimétrie mercure couplées à l'observation des déformations axiales et radiales permettent également de penser que les cycles imposés, avec l'intensité qui a été retenue, n'ont pas permis de générer de défaut dans la microstructure, mais que cela a conduit probablement à compacter voire « consolider » le matériau. Ceci conforte finalement l'idée d'une bonne durabilité du matériau traité pour l'emploi visé.

Le programme tel qu'il a été conduit permet de montrer en parallèle, que l'accélération de la fréquence des cycles, entraîne un biais dans les résultats. Ainsi, une augmentation de la fréquence conduit à surestimer les valeurs de modules à l'issue du nombre de cycle réalisé et ce biais est d'autant plus important que la fréquence est élevée. Une des hypothèses retenues pour expliquer ce biais d'essai à haute fréquence, est que le matériau n'a physiquement pas le temps d'accommoder sa déformation aux contraintes imposées. Bien que très pratique pour solliciter un matériau avec un nombre de cycle représentatif de la durée de vie de l'ouvrage, il reste hasardeux d'extrapoler les paramètres intrinsèques recherchés pour le dimensionnement de l'ouvrage, sans un calage préalable avec un jeu de résultats obtenus à la fréquence projet.

Conclusion

Le traitement des sols pour un réemploi en ouvrage hydraulique n'est pas encore réellement admis par la communauté scientifique. Les réticences à l'utilisation des techniques de stabilisation des sols fins sont liées à l'absence de certitude quant à la durabilité des effets du traitement et au manque d'information concernant la raideur du matériau après traitement. L'étude conduite à la demande de la Société du Canal Seine Nord Europe a permis de mener des investigations sur des limons A1 traités à 1 % de chaux vive et 5 % de RocAS, pour un réemploi en remblai contigu de bajoyer d'écluse. L'intérêt est de pouvoir valoriser les déblais excédentaires du projet et d'optimiser le dimensionnement des bajoyers par une réduction des épaisseurs des parois, car le traitement du matériau permet de réduire la poussée sur l'ouvrage grâce à l'augmentation de la cohésion et un meilleur module.

La question posée au démarrage de l'étude était de savoir si la cohésion était acquise pour toute la durée de vie de l'ouvrage, soit environ 100 ans. Les réflexions ont conduit l'équipe projet à imaginer les environnements susceptibles de dégrader les performances du matériau. Pour cela, l'étude a considéré un seul mode de dégradation, celui des sollicitations mécaniques cycliques reproduisant la montée et la descente du niveau d'eau dans une écluse, avec une fréquence équivalente à l'ouverture et la fermeture journalière des portes. L'accumulation de cycles pouvait en effet créer des défauts de type microfissures, susceptibles de dégrader la raideur dans le temps. Les résultats de l'étude ont montré au contraire, qu'avec le dosage retenu, la cohésion et le module augmentaient dans le temps, et que l'intensité des sollicitations mécaniques conduisait à une

consolidation plus qu'à un endommagement du matériau traité, sous réserve d'une bonne qualité des travaux et le respect du dosage. En effet, des essais cycliques réalisés sur des éprouvettes à plus faibles dosages montrent une évolution nettement moins favorable des performances.

Perspectives des solutions de traitement des sols pour les digues de protection

Les solutions de traitement des sols sont des solutions intéressantes pour des projets de digues nécessitant un mouvement des terres et des terrassements. Pour ces projets, la valorisation des terres est un enjeu qu'il convient de maîtriser et les traitements pour améliorer les caractéristiques intrinsèques des matériaux naturels sont à évaluer techniquement, financièrement et environnementalement. Les études qui rassurent sur la durabilité à 100 ans, doivent considérer tous les mécanismes de rupture redoutés. Les conclusions présentées ici, permettent de considérer que, au regard de sollicitations mécaniques cycliques, la durabilité est acquise pour le dosage choisi et le limon étudié. Perspective intéressante pour les parties de digues faisant office de voie de circulation, celles attenantes à des ouvrages d'art ou des soutènements, ou aussi en substitution à des ouvrages béton ou maçonnés, ne nécessitant pas des performances exceptionnelles (parement de protection contre des fousseurs, du ravinement ou du batillage, raidissement de talus, etc.).

Remerciements

La présente étude a été réalisée dans le cadre d'une convention de recherche de 3 ans, établie entre la Société du Canal Seine Nord Europe et l'Université Gustave Eiffel.

Références

- [1] LCPC-Sétra (2000). *Guide de traitement des sols à la chaux et/ou aux liants hydrauliques*.